

4-SHO‘BA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

**Физер Карина Александровна, ассистент Багаутдинов Денис
Рамилевич, ассистент Мионов Данил Даниярович, ассистент**

Шкляренко Светлана Викторовна

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

kirafiz555@yandex.ru

Аннотация: в данной работе проведено исследование производства и потребления экологически чистых продуктов в Республике Татарстан. Выявлены территории использующие органические способы производства продукции. Проведен сравнительный анализ экологического состояния данных территорий.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологически чистый продукт, сельское хозяйство, геоинформационные системы.

На сегодняшний день определение роли производства и потребления "экологически чистых" продуктов питания в устойчивом развитии Республики Татарстан является актуальной проблемой, в связи с возросшим вниманием к вопросу охраны окружающей среды.

Сельское хозяйство, одно из основных направлений устойчивого развития, является источником производственных благ для населения, но также и источником загрязнения окружающей среды. В рамках рассматриваемого направления, производство сельскохозяйственной продукции рассматривается с экологической точки зрения в условиях использования лишь натуральных компонентов и удобрений, не приносящих вред природе и, в дальнейшем, потребителю данной продукции.

В настоящее время Россия значительно отстает от общей тенденции производства экологически чистой продукции. В России Закон об органической продукции был принят лишь 3 августа 2018 года и вступил в силу с 1 января 2020 года [1]. Однако уже можно утверждать о формировании перспектив данной индустрии.

Органический рынок РФ в настоящее набирает обороты и составлял 193 млн. евро в 2020 г., но большая часть потребляемой экологически чистой продукции приходится на импорт 158 млн. евро (рис. 1) [2].

Рис. 1. Органический рынок РФ (в млн. евро).

Таким образом, можно утверждать, что на сегодняшний день в различных субъектах Российской Федерации уже есть сельскохозяйственные производители, которые заинтересованы в экологическом способе ведения хозяйства.

Развитое сельское хозяйство Республики Татарстан и высокий потенциал для дальнейшего развития могут способствовать становлению региона как лидера на данном рынке.

Многие производители используют методы почвосберегающего, экологического земледелия и приемы перспективных направлений в технологии возделывания сельскохозяйственных культур, например, биологизацию. Обладая достаточно высоким научнопроизводственным и техническим потенциалом, Республика Татарстан претендует на становление стартовой площадкой для массового введения системы сертификации, производства и продвижения на рынке органической продукции.

В процессе исследования всего удалось выявить 24 сельскохозяйственных предприятия, отвечающих данным критериям (рис. 2) [3]. Расположение предприятий по региону неравномерно. Больше всего предприятий расположены в области Закамья.

Рис. 2. Размещение сельскохозяйственных предприятий РТ, переходящих на органический способ производства

Для оценки потенциала получения экологического сертификата данными хозяйствами следует соотнести карту размещения вышеперечисленных предприятий с данными о распределении техногенной нагрузки на территории Татарстана по муниципальным районам. Для этого был проведен сравнительный анализ картографических материалов, отражающих размещение основных предприятий Республики Татарстан, загрязняющих окружающую среду и распределение техногенной нагрузки, связанной с нерациональным использованием земельных ресурсов, по территории Республики Татарстан с картой размещения сельскохозяйственных предприятий, стремящихся экологизировать производство (рис. 3) [3].

экологически благополучных участков, на которых возможно производство экологически чистой продукции.

Наиболее перспективными территориями для производства экологически чистой продукции были определены Агрызский, Мензелинский, Спасский, Рыбнослободской, Мамадышский, Лаишевский, Бавлинский, Черемшанский, Нурлатский, Алексеевский, Муслимосвский, Актанышский муниципальные районы. На данный момент в России в целом и в Республике Татарстан в частности существуют условия для организации производства экологически чистой продукции, что позволяет говорить о возможности устойчивого развития региона. Более того, существуют организации, которые успешно занимаются таким производством.

Список литературы

1. Федеральный закон от 03.08.2018 N 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс
2. Органический рынок в мире и России // Министерство сельского хозяйства Российской Федерации URL: <http://opendata.mcx.ru/opendata/> (дата обращения: 02.04.2022).
3. «Органика стала легальной»: Татарстан столбит за собой нишу еды «без химии» // Бизнес Online URL: <https://www.business-gazeta.ru/article/453153> (дата обращения: 06.04.2022).